

FIZIKA FANINI O'QITISHDA AXBOROT – KOMMUNIKATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH

X.M. Sulaymonov¹, B.K. Tuychibayev²

¹⁻²Farg'ona politexnika instituti, Fizika kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6560032>

Bugungi kunda ta'lim muassasalarining zamonaviy texnik vositalar, axborot-kommunikatsion texnologiyalar va o'quv laboratoriya jihozlari bilan qaytadan ta'minlanishi talabalarning bilim samaradorligini oshirishga muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida pedagog-o'qituvchilar zimmasiga yana bir qo'shimcha ma'suliyat yuklaydi. Bugungi kun o'qituvchisi endi nafaqat o'z fanini mukammal bilishi, balki zamonaviy texnik vositalar bo'yicha ham zaruriy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari zarurdir[1]. Shuningdek bugungi kun o'qituvchisi an'anaviy o'qitish usullarini yanada takomillashtirib, fizika fanini o'rgatishda yangi pedagogik innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga izchil qo'llashi va jadal rivojlanib, shakillanib borayotgan o'qitish usullaridan muntazam xabardor bo'lib turish muhimdir[2].

Aksariyat hollarda fizika fanini o'qitishda ma'ruza usuli qo'llaniladi. Bu usul ayrim o'quvchilarning darsda faolligini susaytiradi va talabalarning diqqatini shu mavzuga va u bilan bogliq bulgan fizik jarayonlarni tushinishga jalb kilish kiyin ekanligi ma'lum. O'qitishning xar xil metodlari ishlab chiqilgan va bu jarayon davom etmoqda[3-4]. Endilikda bizning nazarimizda mavzuni bayon qilishda va yoritib berishda ko'proq axborot – kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish o'qitish samaradorligini yanada yaxshilaydi va oshiradi. Shunday ekan fizika va texnika fanlarini o'qitishga e'tiborni jalb qiladigan ayrim xulosalar to'g'risida fikr yuritimiz.

O'rganilayotgan mavzularga doir materiallarni elektron variantlarini internetga xususan professor-o'qituvchini shaxsiy vab sayti, telegramm boti yoki youtube platformasiga joylashtirish ham o'qitish sifat va samaradorligini oshirish omillaridan biridir. O'quvchi mustaqil o'rganish jarayonida internetdan foydalanib berilgan topshiriqlarni bajarishga izlanish olib boradi, yoki ma'lum uzurli bir sabablarga ko'ra, darsga qatnasha olmagan talaba elektron manbalardan kerakli ma'lumotlarni olish imkoniga ega bo'ladi. Bu o'quvchiga qulaylik yaratish bilan birga undagi bo'shliqni to'ldirish imkonini beradi.

An'anaviy darsda aksariyat hollarda o'qituvchi gapiradi. Bu esa talabalarning faolligini susaytiradi. Noan'anaviy dars esa asosan talabani darsda mustaqil faol ishlashga, erkin fikrlashga va muloqotda bo'lish imkonini beradi.

Axborot – kommunikatsion texnologiyalarning texnik vositalari yordamida dars o`tish berilgan qisqa vaqtdan unumli foydalanishga sharoit yaratib beradi.

An'anaviy darslarni ko`rgazmali vosita sifatida plakatlardan foydalanib kelingan bo`lsa, hozirga kelib rivojlanib borayotgan kompyuter slayd, multimedia vositalar kabi zamonaviy axborot – kommunikatsion texnologiyalari keng tadbiiq etilmoqda. An'anaviy darsdan farqli ravishda tasvir va tovush uyg`unligi o`quvchining faolligini va ularning o`tilayotgan mavzuga qiziqishini oshiradi hamda berilayotgan ma'lumotlarning uzoq muddatga xotiralarida saqlanib qolishiga hizmat qiladi. Eng muhimi har bir o`quvchini msstaqil ishlashga va fikrlashga undaydi..

Fizika va texnik fanlarni o`qitishda axborot – kommunikatsion vositalardan unumli foydalanish va uni dars jarayonida qo`llash uchun eng birinchi o`rinda pedogog– o`qituchilarning o`zlari texnik vositalar bilan ishlash ko`nikmalariga ega bo`lishi zarur. Bir so`z bilan aytganda o`qituvchi muntazam ilmiy, ilmiy – ijodiy izlanishda bo`lishi kerak. Aks holda o`qituvchining mexnat samarasi talabaga javob bermay qoladi. Axborot – kommunikatsion vositalarning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, bunda faqatgina dars jarayonida emas, darsga tayorgarlik jarayonida ham o`qituvchining eng yaqin va qulay ko`makchisidir. Bu jihatlari bilan ushbu texnik vositalar o`qituvchi faoliyati samaradorligini oshirishga xissasi beqiyos kattadir.

Xulosa o`rnida shuni qayd qilish kerakki darsda texnik vositalardan foydalanish talabaning o`zlashtirish koefitsentini bir necha barobar oshiradi. Biz har bir pedogog– o`qituchilarning o`quv platformalarda yoki o`quv jarayoniga ta`sir qiladigan, foydalansa bo`ladigan platformalarda shaxsiy kabineti bo`lishi va ushbu kabinetdagi kantentlardan o`quv jarayonida foydalana olishi zarur. Bu qaysidir manoda ijtimoiy tarmoqlar bo`lishi ham mumkin. Ilmiy asoslarga ko`ra inson taxminan 70 foiz ma'lumotlarni ko`rish va kuzatish orqali oladi. Xususan fizika va texnika fanlarini o`rganishda axborot – kommunikatsion vositalarni keng joriy etish har bir o`qituvchining kundalik uslubiga aylanishi zarur deb o`ylaymiz. Shundagina biz tayyorlab jamiatga yetkazib berayotgan kadrlarimiz bugungi kun talabiga javob bera oladigan raqobatbardosh mutaxassislar bo`lib shakillanadi deb o`ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1]. Yusupov, F. T. O. G. L., Rakhmonov, T. I., O`G`Li, T. D. X., & Sherqoziyevich, X. D. (2021). Use of vernier digital laboratory in lessons and lesson activities. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 86-94.

- [2]. Sulaymonov, X. M., & Yuldashev, N. K. (2021). Electric conductivity and strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films. *Scientific-technical journal*, 3(1), 6-18.
- [3]. Полвонов, Б. З., et al. "Диагностика полупроводниковых материалов методом поляритонной люминесценции." *General question of world science*. 2019.
- [4]. Эргашев, С. Ф., Мамадиева, Д. Т., Сулаймонов, Х. М., Рахмонов, Т. И., & Абдурахмонова, З. Г. (2019). Разработка автоматизированной системы измерений энергетических характеристик солнечных энергетических установок. *Точная наука*, (43), 22-27.
- [5]. Rakhmonov, T. I., & Yuldashev, N. K. (2021). Photo-tensoelectric properties of thin polycrystalline CdTe, CdSe, CdS films obtained by portional thermal evaporation in a vacuum. *Scientific-technical journal*, 4(4), 25-34.
- [6]. Sulaymonov, H. M., & Yuldashev, N. K. (2016). Effect of internal stresses on the static strain characteristics of p-(Bi_{0.3}Sb_{0.7})₂Te₃ composite films. *Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques*, 10(4), 878-882..
- [7]. Ruzimatova, B. S., & Yulchiyev, I. I. (2021). KREATIV PEDAGOGIKA–PEDAGOGIKAGA YANGICHA YONDASHUV. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 1096-1103.
- [8]. Sulaymonov, X. M., & Yuldashev, N. K. (2020). Electric conductivity and strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films. *Scientific-technical journal*, 24(1), 9-20.
- [9]. Сулаймонов, Х. М., Йулдашев, Х. Т., Нурматов, О. Р., Рахмонов, Т. И., & Мухаммадюкубов, Х. Э. (2019). Фотоэлектрические свойства полупроводниковых поликристаллических пленочных структур CdTe: Sn при статических механических деформациях. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 180-186.
- [10]. Sultanov, N. A., Rakhimov, E. T., Mirzajonov, Z., & Yusupov, F. T. (2021). Photoluminescence spectra of silicon doped with cadmium. *Scientific-technical journal*, 4(3), 22-26.
- [11]. Сулаймонов, Х. М. (2021). ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК PbSe В ИК ОБЛАСТИ СПЕКТРА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 828-836.
- [12]. Rakhmonov, T. I., R. U. Siddikov, and A. Mirzaaxmedov. "Influence of mechanical deformation on the photo-voltaic properties of thin

- polycrystalline CdTe, CdSe, CdS films manufactured by portional evaporation in vacuum." *Scientific-technical journal* 4.3 (2021): 11-21.
- [13]. Yusupov F. T. O. G. L. et al. Use of vernier digital laboratory in lessons and lesson activities // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2021. – Т. 1. – №. 10. – С. 86-94.
- [14]. Tolaboyev, D. X. O. G. L., Mirzayev, V. T. L., Axmadjonov, M. F., Abdullayev, S. S. O. G. L., & Raximjonov, J. S. O. G. L. (2022). YARIMO'TKAZGICHLARDA ICHKI NUQTAVIY NUQSONLARINING TERMODINAMIKASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(4), 231-240.
- [15]. Фото- и тензоэлектрические свойства тонких поликристаллических пленок CdTe, CdSe, ZnTe на прозрачных диэлектрических подложках, полученных методом дискретного испарения в вакууме / Т. И. Рахмонов, Х. Э. Мухаммадякубов, Х. М. Сулаймонов, Н. Х. Юлдашев // *General question of world science : Collection of scientific papers on materials VII International Scientific Conference, Brussel, 30 марта 2019 года.* – Brussel: "Наука России", 2019. – С. 42-47. – DOI 10.18411/gq-30-03-2019-36. – EDN GPLEGP.
- [16]. Эргашев, С. Ф., Хайдаров, А., & Мамадиева, Д. (2019). Система автоматизации солнечных коллекторов. *Точная наука*, (43), 6-8.
- [17]. Nurmatov, O., Rahmonov, T., Sulaymonov, K., & Yuldashev, N. (2020). Phototenzoelectric properties of polycrystalline films of chalcogenides of cadmium and zinc, produced by portional evaporation in vacuum. *Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering*, 2(5), 10.
- [18]. Полвонов, Б. З., Насиров, М. Х., Полвонов, О. З., & Туйчибаев, Б. К. (2021). ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР ХАЛЬКОГЕНИДОВ КАДМИЯ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 1046-1050.
- [19]. Yuldashev, N. K., Mamadiyeva, D. T., Nurmatov, O. R., Raxmonov, T. I., & Sulaymonov, X. M. (2019). The effect of mechanical deformation on the photovoltaic properties of semiconductor polycrystalline film structures CdTe: Sn. *Scientific-technical journal*, 23(3), 9-14.
- [20]. Сулаймонов, Х. М. (2016). ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК $\text{Bi}_x\text{Sb}_{1-x}\text{Te}_3$ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. *Знание*, (2-3), 24-26.

- [21]. Nurmatov, O. R., Yulchiyev, I. I., Axmadjonov, M. F., Xidirov, D. S., & Nasirov, M. X. (2021). TALABALARGA “МАТЕМАТИК МАЙАТНИКНИНГ ТЕБРАНISH QONUNI” MAVZUSINI МАТЕМАТИК USULLAR BILAN TUSHUNTIRISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 133-140.
- [22]. Rakhimjanov, Jahongir Saydakhmat Ogli, Mirzarahimov, Abdukhalil Umirzakovich, Abdullayev, Sherzod Shuhratjon Ogli, Nematov, Husniddin Muhiddin Ogli, & Khidirov, Dadahon Sherkuzievich (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАНТОМА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ “FLUKA” С ИНТЕРФЕЙСОМ “FLAIR”. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (4), 241-250.
- [23]. Nasirov, M. X., Axmadjonov, M. F., Nurmatov, O. R., & Abdullayev, S. (2021). O ‘LCHAMLI KVANTLASHGAN STRUKTURALARDA KVAZIZARRALAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 166-174..
- [24]. Fakhriddin, Y. (2020). Physics student participation test in the online group homework forum. International Engineering Journal For Research & Development, 5(8), 4-4.
- [25]. Polvonov, B. Z., Nasirov, M. H., & Akhmadjonov, M. F. (2021). THE THERMAL FIELD MIGRATION AND ELECTRODIFFUSION OF CHARGED POINT DEFECTS IN POLYCRYSTALLINE FILMS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(2), 40-47.
- [26]. Tolaboyev, D. X., Abdullayev, S., & Xidirov, D. S. (2021). STANDART KO ‘RINISHDAGI IZOTROP JISMLARNING O ‘TKAZUVCHANLIGI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 565-570.
- [27]. Мирзаев, В. Т., Рузиматова, Б. С., Мадрахимов, М. М., & Ахмаджонов, М. Ф. (2019). Магнитооптические свойства редкоземельных (PЗ)-ионов в парамагнитных гранатах. In Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации (pp. 34-36).
- [28]. Sultanov, N. A., Rakhimov, E. T., Mirzajonov, Z., & Yusupov, F. T. (2021). Photoluminescence spectra of silicon doped with cadmium. Scientific-technical journal, 4(3), 22-26.
- [29]. Юлдашев, Н. Х., Ахмаджонов, М. Ф., Мирзаев, В. Т., & Нурматов, О. Р. У. (2019). Фотоэлектретные пленки CdTe: Ag и Sb₂Se₃ при собственном и примесном поглощении света shape* MERGEFORMAT. Евразийский

Союз Ученых, (3-4 (60)), 72-78.

- [30]. Tolaboyev, D. X. (2021). KRISTALL PANJARADA ATOMLAR BIR O'LCHAMLI ZANJIRINING TEBRANISHLARINI TEKSHIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 141-150.
- [31]. Султанов, Н. А., Мирзажонов, З., Юсупов, Ф. Т., & Ахмаджонов, М. Ф. (2021). СВОЙСТВА УРОВНЕЙ СКАНДИЯ В КРЕМНИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 379-385.
- [32]. Axmadjonov, M.F., & Mirzaraximov, M. A. (2022). FIREBASE IN REAL-TIME SYSTEMS BASED ON CLIENT SERVER TECHNOLOGY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (1), 146-150.
- [33]. Yuldashev, N. K., Mamatov, O. M., Nurmatov, O. R., Rahmonov, T. I., & Axmadjonov, M. F. (2019). The spectral characteristics of CdTe: Ag photoelectrical films in the areas own and impurite absorption. *Scientific-technical journal*, 23(2), 9-17.
- [34]. Barnokhon, R., & Bakhtiyor, P. Development of students' creativity in the course of studying general physics at technical universities. *Scientific-technical journal*, 2(2).
- Юсупов С. М. и др. Композицион материалларни борлаш //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 4.
1. Юсуфжонов О. Ғ., Ғайратов Ж. Ғ. Штамплаш жараёнида ишчи юзаларни ейилишга бардошлилигини оширишда мойлашни аҳамияти //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 962-966.
 2. Djurayev A., Yuldashev K. Dynamics of the Screw Conveyor for Transportation and Cleaning of Fiber Material //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 8557-8566.
 3. Юсупов С. М. и др. Ў.(2021). КОМПАЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИ БОРЛАШ //Scientific progress. – Т. 1. – №. 4.
 4. Otabek G'Ayratjon O'G'Li Yusufjonov SHAMPLARNI TA'MIRLASH USULLARI TAHLILI // Scientific progress. 2021. №1
 5. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Hojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). SIEMENS NX 12.0 DASTURI YORDAMIDA RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN TEXNOLOGIK JARAYONLARNI LOYIHALASH. *Scientific progress*, 1 (6), 397-401.
 6. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Hojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN

- DASTGOHLAR UCHUN DETALLARGA ISHLOV BERISH DASTURINI ISHLAB CHIQUISH. *Scientific progress*, 2 (1), 11-17.
7. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 435-449.
 8. Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg'Unbekov, Axmadbek Makhmudbek O'G'Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 1035-1045.
 9. Ахмадбек Махмудбек Ўғли Турғунбеков (2021). НОТЕХНОЛОГИК ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ. *Scientific progress*, 2 (1), 4-10.
 10. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Axmadbek Makhmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). ВАКУУМ ХАЛҚАЛАРИ УЧУН СИЛИКОН МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТУРЛАРИ ВА УЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ. *Scientific progress*, 2 (6), 1503-1508.
 11. Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли, & Сирожидинов, Жўрабек Равшанжон Ўғли (2022). ДЕТАЛ ЮЗАЛАРИНИ АЗОТЛАШ УСУЛИ ОРҚАЛИ МУСТАҲКАМЛИГИНИ ҲАМДА ИШЛАШ УНУМИНИ ОШИРИШ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (2), 847-856.
 12. Muxtorov, Abdumajidxon Murodxon O'G'Li, Turg'Unbekov, Axmadbek Makhmudjon O'G'Li, & Makhmudov, Abdulrasul Abdumajidovich (2022). АВТОМОБИЛ ОЛД ОУНАКЛАРИНИ ВАКУУМЛАШ ЖАРАЙОНИДА ВАКУУМЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ АНАМИЯТИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (3), 93-102.
 13. Юсуфжонов, Отабек Ғайратжон Ўғли, Рўзалиев, Хожиакбар Шермамад Ўғли, & Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли (2022). ОБЗОР И АНАЛИЗ РЕГЕНИРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (4), 528-540.
 14. Мухторов А.М., Турғунбеков А.М. Исследование работоспособности дорожных фрез в условиях эксплуатации // *Universum: технические науки* : электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13633> (дата обращения: 07.05.2022).

